

LINGVOKULTUROLOGIYANING FANLAR

SISTEMASIDAGI O'RNINI O'RGANISH TARIXI.

Profi Universiteti "Tillar" kafedrası
o'qituvchisi Saidova Feruza Kamalovna

Annotasiya: "Lingvokulturologiya" atamasi to'g'ridan to'g'ri o'zbek tilida "til va madaniyat yoki "til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlar" degan ma'noni anglatadi. Bu so'z, tilning madaniy muhitda o'z o'rnini o'rganish, uning tarixiy, madaniy va ijtimoiy ko'rsatkichlarini tadqiq qilish va ma'naviyatini tushuntirishga bag'ishlangan ilmiy soha sifatida foydalaniladi.

Аннотация: Термин «лингвокультурализм» на узбекском языке напрямую означает «язык и культура» или «отношения между языком и культурой». Это слово используется как научное направление, посвященное изучению места языка в культурной среде, исследованию его исторических, культурных и социальных показателей и объяснению его духовности.

Annotation: The term "linguoculturalism" in the Uzbek language directly means "language and culture" or "relationships between language and culture." This word is used as a scientific field devoted to the study of the place of a language in a cultural environment, the study of its historical, cultural and social indicators and the explanation of its spirituality.

Kalit so'zlar: Lingvokulturologiya, til, madaniyat, ontogenez, filogenez, kommunikativ jarayonlar, Gumboldt, antroposentrik paradigma, fiziologik va psixofiziologik.

Ключевые слова: лингвистика, язык, культура, онтогенез, филогения, коммуникативные процессы, Гумбольдт, антропоцентрическая парадигма, физиологическая и психофизиологическая.

Key words: Linguistics, language, culture, ontogeny, phylogeny, communicative processes, Humboldt, anthropocentric paradigm, physiological and psychophysiological.

Lingvokulturologiya, tilning insonlar o'rtasidagi mazmuni, madaniy xususiyatlarini, atamalarini, odatlarni, kommunikatsiya qoidalarini va boshqa madaniy asosiy elementlarni o'rganishga qaratilgan ilmiy yo'nalishdir. Ushbu soha, insonlar orasidagi til farqliliklarini va ulardagi o'zaro munosabatlarni tushuntirib, kommunikatsiya jarayonlarini rivojlantirishga

sabab bo'ladi. Bu orqali ta'lim berish, tarbiyalash va taraqqiyotning ustuvor vositalaridan biri sifatida ham o'rganiladi.

Shuningdek' lingvokulturologiya, til va madaniyatning bir-biriga o'z ta'sirini tushuntirish, tarixiy, ijtimoiy, diniy va boshqa mazmunlarni o'rganish, tilga oid xususiyatlar va nuqtai nazarlar haqida tadqiqotlar olib boradi. Bu soha, tilda ifodalangan qarashlarning madaniy, ijtimoiy, vaqtincha muhitga mosligini tushuntirib, interkultural o'rtasidagi aloqalar va kommunikatsiyasiga ham yordam beradi. "Til va madaniyat" masalasi ko'p qirrali bo'lib, unga madaniyat tarixchisi, tilshunos, faylasuf, psixolog, yetnograf va adabiyoshunos turlicha yondashadi. Biroq masalaning tilshunoslikka oid tomoni ikki jihatlidir, chunki til va madaniyat o'zaro munosabatda bo'ladi.

1770-yilda yozilgan I.Gerderning "Tilning kelib chiqishi haqida talqin" [nomli asarida inson faoliyatidagi to'rt asosiy hodisa: til, madaniyat, jamiyat va milliy ruh bir-biri bilan asosli tarzda bog'lab o'tilgan. Shuningdek, til o'zining kelib chiqishiga ko'ra madaniyat bilan bog'liq va u orqali jamiyat bilan birga takomillashadi, organik bog'liqligi uni milliy ruhning muhim tarkibiy qismiga aylanishi haqida ta'rif bergan [Gerder-1977: 233].

Yana shu o'rinda til va madaniyatning mushtarakligi nimada ekanligini izohlab o'tamiz:

Birinchi, nutq ham madaniyat ham konseptual jihatlarini tanlab olish;

Ikkinchi, tillar ham, madaniyatlar ham kamdan kam holatlarda o'z-o'zicha yetarli bo'lishi kabi jihatlarini;

Bu jihatlar til va madaniyatning 1) kommunikativ jarayonlarda; 2) ontogenez (inson lisoniy qobiliyatlarining shakllanishi)da; 3) filogenez (insonning irsiy va ijtimoiy shakllanishi)da o'zaro aloqada bo'lib jamiyatda ijtimoiy – tafakkur taraqqiyotida transformasiyaga uchraydi. Bu transformasion jarayon sababli qanday o'zgarishlar yuz berishi quyidagi muallifning bayon etgan fikrlari kuzatishimizga misol bo'ladi. "Jamiyatning har bir yangi davri avvalgiga qaraganda yuksakroq taraqqiy etib borar ekan, bu tendentsiya obyektiv va dialektik harakatning natijasidir. Yangi falsafiy tafakkur o'tgan davr tajribasining eng yaxshilarini saralab oldi va jamiyatga tadbiq etib, keyingi bosqichga qadam tashladi. Inson ongli mavjudot sifatida narsa va hatti-harakatlarga oqilona

yondashadi. Ularning foydali yoki zararli ekanligi aniq va ravshan bo'lmaguncha kuzatadi hamda muayyan xulosaga keladi.[Boboqulova. 2023: 105]

Mana shunday kuzatishlar natijasi o'laroq, lingvokulturologiya sohasida o'rganish ishlari XIX asrda V. Fon Gumboldt tomonidan, uning "Tilning tuzilishi va insoniyat ma'naviy rivojiga ta'siri" nomli kitobini chop etish orqali harakat boshlandi. Xususan, Gumboldtning ushbu kitobida til va millat xususiyatlarining munosabatlariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ayniqsa, uning "turli tillar, o'z xususiyatlari, fikrlash va his-tuyg'u ta'siriga ko'ra amalda turlicha dunyoqarashni ko'rsatuvchi jihatlari ifodalagan. [Gumboldt 1985: 370, 377]. Bizga ma'lumki, tilning o'ziga xos xususiyatlari millatning o'zligiga ta'sir qiladi, shuning uchun tilni chuqur o'rganish tarix va falsafiy jihatdan asoslash orqali insonning ichki dunyosi bilan bog'lab tushuntiradigan barcha narsani qamrab oladi.

XX asrga kelib yana lingvokulturologiya sohasini tadqiq qilish ommalashganini kuzatamiz. Bunda bir qator g'arb mualliflarini bu sohada olib borgan ishlari diqqatga sazovordir: "1990 yilda D. Lyusining "Language Diversity and Thought" ("Lisoniy har-xillik va tafakkur") [Lucy 1992] va P. Lining "Whorf Theory Complex" ("Uorf nazariyalari yigindisi") [Lee 1996] kabi kitoblari dunyo yuzini ko'rdi. 1998 yil Duysburg (Germaniya) universitetida "Humboldt and Whorf Revisited. Universal and Culture-Specific Conceptualizations in Grammar and Lexis" nomi ostida xalqaro simpozium o'tkazilgan bo'lib, unda tilda inson omili va lisoniy mansublik fenomenini tadqiq etishning yangi yondashuvlari o'rtaga tashlandi. Sepir va Uorflar nazariyasi hozirgi tilshunoslikdagi juda ko'p oqimlarga tamal toshini qo'ydi. XX asrda "lisoniy to'ldiruvchilik gipotezasi" (G.Brutyayn), "lisoniy universallik gipotezasi" (A.Vejbitskaya) kabi gipotezalar ham paydo bo'ldi".[Saidova M. Qo'ziyev U. 2017].

XX asr o'rtalarida AQSh tilshunosligida D.Haymzning "til va nutqni antropologik planda o'rganish" nomli asarida lingvistikaning nazariy va metodologik asoslarini yaratdi. Shunigdek, keying muallif A.Duranti ham lingvistik antropologiya sohasiga alohida fikr ko'rsatib, lingvistik antropologiya boshqa tilshunoslik sohalaridan moddiy borliqning individual jihatlarga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaydi.

Lingvokulturologiya sohasini o'rganish ilmi XXI asrlarga kelib yanada jadallashdi. Keng sur'atlar bilan rivojlangan fan oldiga yangi muammolarni hal qilish vazifasini qo'ygan

lingvokulturologiya biri til tizimini antroposentrik paradigma tamoyillari asosida tadqiq etishga kirishdi. Bugungi kunda antroposentrik yo'nalishning yuzaga kelishi lingvokulturologiyada tub burilish sifatida baholanib, bu borada ko'plab tadqiqotlar yaratildi. Dunyo tilshunosligining lingvopragmatika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, etnolingvistika, neyrolingvistika, pragmalingvistika kabi yo'nalishlarida shaxs omili tadqiqot obyektining markaziy omili sifatida baholandi. Mazkur sohalarning yuzaga kelishi lisoniy faoliyatning rivojlanish omili bo'lib, inson bilan uzviylikda tadqiqot ob'ektini tashkil etish harakatlariga ma'suldir.

Ma'lumki, so'nggi yillarda falsafa, madaniyashunoslik, tilshunoslik va lingvokulturologiyada insonning tabiatini, tashqi ko'rinishini, ichki dunyosini, mentaliteti kabi fanlarni o'rganish ommalashmoqda, sababi insonning ushbu fanlarni atroflicha o'rganishdan maqsad – til vositasida insonni qanday qilib ko'proq o'rganish mumkinligini ko'rsatishdan iboratdir.

Lingvokulturologiyani faqatgina inson emas, balki tildagi inson qiziqtiradi. Mohiyat shundaki, til insonning yashirin bo'lgan mental sohasiga kirishimizga yordam beruvchi yagona vosita sanalib, binobarin, til dunyoni u yoki bu madaniyatga ajratadi. Til inson haqida shunday narsalarni gapiradiki, hatto insonning o'zi ham bu narsalarni bilmagan bo'lardi. Maslova qarashlarida bu haqida quydagi fikrlarni taqdim etamiz, “falsafada til faqatgina falsafiy ta'limotlarning ifoda vositasi bo'lib qolmasdan, u dunyoni va insonni bilish vositasi hamdir. Avval boshdayoq kalom bor edi va aynan u bilimlarning muhim manbasi hisoblangan, unda dunyo va inson haqidagi butun ma'lumotlar mavjud” [Маслова. 2001: 200]

Muxtasar qilib aytganda, davr o'tgan sayin madaniy–milliy andozalar va tilning o'zi ham o'zgaradi. Darhaqiqat, til ham madaniyat, ham tabiat hodisasi sifatida mavjud. Shubhasiz, til madaniyatning tarkibiy qismi bo'lib, insoniyatning ijtimoiy tarixidagi eng muhim yutuqlardan biri sanaladi. Lekin boshqa tomondan tilning materiyasida insonning biologik tabiati namoyon bo'ladi. Bu o'rinda ko'p narsa nutqiy faoliyatning fiziologik va psixofiziologik imkoniyatlari bilan aniqlangan. Masalan, dunyoning barcha tillarida unli va undoshlar hamda ko'plab tovushlar almashinuvi zanjirining mavjudligi madaniyat bilan yemas, tabiat bilan bog'liqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гердер И. Г. Идеи и философия истории человечества. –М., 1977. –С. 233.
2. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. - М., 1985.
3. Boboqulova X.E. Milliy o'zlikni anglashdan milliy tiklanish sari ijtimoiy yuksalish. UzMU xabarлари. 2023, [1/11/1] ISSN 2181-7324
4. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. –М.: Издательский центр «Академия», 2001.
5. Маслова В.А. Введения в лингвокультурологик), - М.:Наследие, 1992.
6. Saidova M. Qo'ziyev U. 2017]. Lingvokulturologiya. O'quv uslubiy qo'llanma. Namangan., 2017. – В.127
7. Салиева З.И. Концептуальная значимость и национально - культурная специфика сентенции в английском и узбекском языках: Автореф. дисс. канд. филол. наук. - Ташкент, 2010.
8. Сепир Э. Отношение норм. Поведения и мышления к языку в кн.: НЛ. в. 1. М., 1960.